

УДК 343.121.4

Грібов Михайло Леонідович –

доктор юридичних наук, професор,
провідний науковий співробітник
Наукової лабораторії з проблем протидії злочинності
Навчально-наукового інституту №1
Національна академія внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0003-2437-5598>

Mykhailo L. Hribov –

Doctor of Law, Professor,
Leading Researcher of Scientific Laboratory on Crime Prevention of
the Scientific Research Institute № 1
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-2437-5598>

Червінський Вадим Володимирович –

доктор філософії,
старший інспектор сектору організації
«Служба освітньої безпеки»
ГУНП України у Вінницькій області
<https://orcid.org/0000-0002-4945-713>

Vadym V. Chervinsky –

Doctor of Philosophy,
Senior Inspector of the Sector of the Organization of
Police Units “Educational Security Service”
the Main Department of the National Police of Ukraine in Vinnytsia Region
(10 Teatralna Street, Vinnytsia, 21050, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-4945-713>

Основи представництва потерпілого від дорожньо-транспортної пригоди як цивільного позивача у кримінальному провадженні

Шляхом аналізу практики реалізації положень кримінального процесуального, цивільного та цивільного процесуального законодавства, правових позицій Верховного Суду і положень наукових праць визначено проблеми відшкодування шкоди потерпілому у провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів. Запропоновано засоби вирішення цих проблем. Систематизовано положення законодавства, на які має спиратися адвокат у процесі представництва потерпілого як цивільного позивача у кримінальному провадженні, та розроблено алгоритм їх використання у суді, подано рекомендації щодо дії адвоката-представника. Визначено основи представництва потерпілого від дорожньо-транспортної пригоди як цивільного позивача у кримінальному провадженні.

З-поміж основ представництва потерпілого від ДТП як цивільного позивача у кримінальному провадженні варто виокремлювати правові та організаційні. До правових належить система норм ЦК України, ЦПК України, КК України, КПК України, на яких ґрунтується інститут цивільного позову у кримінальному провадженні, а також правових позицій Верховного Суду щодо практичного застосування цих норм. Зміст організаційних основ становить алгоритм дій представника потерпілого від ДТП як цивільного позивача у кримінальному провадженні.

Ефективність представництва потерпілого від ДТП у кримінальному процесі як цивільного позивача можливо підвищити за рахунок запровадження до КПК України: механізму уточнення і доповнення цивільного позову під час розгляду судом кримінального провадження; механізму залишення позовної заяви без руху та надання цивільному позивачу часу для усунення її недоліків; заходів забезпечення цивільного позову; визначення прав та обов'язків цивільного позивача (без відсилання до прав і обов'язків інших учасників кримінального провадження).

Ключові слова: дорожньо-транспортна пригода, кримінальне провадження, відшкодування шкоди, потерпілий, цивільний позивач, представник, адвокат.

M.L. Hribov, V.V. Chervinsky Basis of Representation of a Traffic Accident Victim as a Civil Party in Criminal Proceedings

By analyzing the practice of implementing the provisions of criminal procedural, civil and civil procedural legislation, the legal positions of the Supreme Court and the provisions of scientific works, the problems of compensation for damage to the victim in proceedings regarding criminal offenses against road traffic safety and the operation of vehicles are determined. Solutions of these problems are offered. The legal provisions on which the lawyer should rely in the process of representing the victim as a civil party in criminal proceedings are systematized, and an algorithm for their use in court are developed, and recommendations regarding the actions of the representative lawyer are given. The basics of representing a victim of a traffic accident as a civil party in criminal proceedings are defined.

Among the bases of representing a victim of a traffic accident as a civil party in criminal proceedings, it is worth distinguishing legal and organizational ones. Legal includes the system of norms of the Civil Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine, on which the institution of civil action in criminal proceedings is based, as well as the legal positions of the Supreme Court regarding the practical application of these norms. The content of the organizational foundations is the algorithm of actions of the representative of the victim of a traffic accident as a civil party in criminal proceedings.

It is possible to increase the effectiveness of the representation of a victim of a traffic accident in a criminal proceeding as a civil party by introducing into the Criminal Procedure Code of Ukraine: a mechanism for clarifying and supplementing a civil claim during a court hearing of a criminal proceeding; the mechanism of leaving the claim without movement and giving the civil party time to eliminate its shortcomings; civil action enforcement measures; determination of the rights and obligations of the civil party (without reference to the rights and obligations of other participants in criminal proceedings).

Keywords: *traffic accident, criminal proceedings, compensation, victim, civil party, representative, lawyer.*

Постановка проблеми. Визначаючи завдання кримінального провадження, законодавець перед усім вказав на захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень (ст. 2 КПК України). При цьому, на перше місце серед об'єктів захисту він поставив саме особу. Це, безумовно, узгоджується з нормами ч. 1 ст. 3 Конституції України, де зазначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Сукупний аналіз цих положень дозволяє стверджувати, що пріоритетним завданням кримінального провадження є захист конституційних прав людини які були порушені та (або) можуть бути

порушені у результаті вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Здійснення такого захисту покладено на державу. Адже ч. 2 ст. 3 Конституції України передбачає, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Але, як слушно зазначала Н. М. Оніщенко ще понад 10 років тому, відповідно до сучасних реалій – це, здебільшого, декларативне положення [1].

З того часу ці реалії не зазнали кардинальних позитивних змін, а декларативність зазначеного положення

знаходить свій вираз, серед іншого, у дефіциті уваги законодавця, науковців та практиків питанням захисту прав і свобод людей, що стали (або ризикують стати) жертвами кримінальних правопорушень.

Через значне навантаження на органи досудового розслідування та прокуратуру кримінальні провадження щодо тяжких та особливо тяжких злочинів з потерпілими далеко не завжди розслідуються ефективно. У результаті права та законні інтереси потерпілих залишаються незахищеними. До того ж за усталеною традицією, пріоритетною для слідчих та прокурорів є діяльність з доказування вини підозрюваного, обвинуваченого. Відновлення ж порушених прав потерпілих є завданням другорядним та фактично покладено на осіб, яким вчиненням кримінального правопорушення спричинено фізичну, матеріальну та моральну шкоду. Тому надзвичайно важливими сьогодні є питання надання професійної правничої допомоги потерпілим у кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми забезпечення прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні останнім часом у своїх публікаціях досліджували С. Є. Абламський, Ю. П. Алєнін, В. О. Боняк, О. В. Капліна, О. П. Кучинська, Л. М. Лобойко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, Н. З. Рогатинська, Д. Б. Сергєєва, О. С. Старенький, В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, О. О. Юхно, В. П. Шибіко та інші вчені. Вони вивчали питання процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні, практичної реалізації цього статусу, збалансування і удосконалення його правового регулювання, участі потерпілого у доказуванні в змагальному кримінальному процесі. Проте проблемам надання професійної правничої допомоги потерпілим у кримінальному провадженні досі бракує наукової уваги.

До кола цих проблем належить, зокрема, забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому протиправними діями підозрюваного, обвинуваченого.

Невирішені раніше проблеми. У цій частині існує чимало проблемних питань щодо роботи адвоката (представника потерпілого), які мають як загальний (притаманний будь-якому

кримінальному провадженню) характер, так і особливу (пов'язану з вчиненням конкретного кримінального правопорушення) специфіку.

Мета даної статті – визначити основи представництва потерпілого від ДТП як цивільного позивача у кримінальному провадженні.

Виклад основного матеріалу. Одним з важливих завдань, що підлягають вирішенню в межах представництва потерпілого від ДТП, є відшкодування йому шкоди, заподіяної протиправними діями підозрюваного, обвинуваченого. У ч. 1 ст. 127 КПК України законодавець установив, що таку шкоду може бути відшкодовано у добровільному порядку на будь-якій стадії кримінального провадження. Це є правом підозрюваного, обвинуваченого. Вітчизняні науковці цілком слушно відмічають, що процедура реалізації цього права недостатньо чітко урегульована законодавством [2, с. 156–160].

Тим не менш зазначене важливе положення постійно використовується у кримінальних провадженнях, оскільки добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди є обставиною, яка відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 66 КК України пом'якшує покарання. Окрім того, зазначене відшкодування часто сприяє і пом'якшенню позиції потерпілого щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу та призначення покарання. Отже, відшкодування шкоди може бути взаємовигідним як для потерпілого, так і для обвинуваченого, що за наявності певних умов може втілитися у провадженні на підставі угоди [3, с. 348–350].

Проте з низки суб'єктивних та об'єктивних причин у багатьох кримінальних провадженнях таке відшкодування не відбувається, а представники потерпілих від ДТП вдаються до процесуальних засобів забезпечення відшкодування шкоди. Одним з них є цивільний позов у кримінальному провадженні, можливість подання якого до суду встановлена ч. 2 ст. 127 та ч. 1 ст. 128 КПК України. Відповідно до висновків спеціальних досліджень цей засіб є найбільш поширеним [4, с. 207–212].

Аналізуючи зміст та практику застосування статей 127–129 КПК України (відшкодування (компенсація) шкоди

потерпілому; цивільний позов у кримінальному провадженні; вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні), М. А. Погорецький і Д. Б. Сергєєва слушно наголошують, що використання зазначених норм права переважно не дає змоги жертві отримати відповідну компенсацію через різні причини, насамперед через відсутність у особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, відповідного майна чи грошових коштів. Отримання такої компенсації може розтягнутися і на роки чи десятиліття та бути неповним [5, с.118–123].

Положення ж щодо відшкодування збитку потерпілій стороні за рахунок держави у випадках та в порядку, визначеному передбаченим законом (ч. 3 ст. 127 КПК України) є мертвим через відсутність такого закону.

Аналогічна ситуація має місце і у цивільному законодавстві. Так, ст. 1207 ЦК України, лише декларує, що шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок кримінального правопорушення, відшкодовується потерпілому державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, або якщо вона є неплатоспроможною. Проте правовий механізм реалізації положень зазначеної статті відсутній. До того ж шкода, що спричиняється особі кримінальними правопорушеннями не обмежується лише шкодою життю та здоров'ю.

На брак правового регулювання забезпечення відновлення усіх порушених злочином прав потерпілого, захист його честі і гідності, відшкодування матеріальної та компенсації моральної шкоди звертає увагу і В. М. Тертишник. Вчений відмічає не лише прогалини у регулюванні даного питання, а й тенденції до його погіршення. Так, якщо у старій редакції ст. 1177 ЦК України (до змін внесених до неї Законом України № 245-VII (245-18) від 16.05.2013) було чітко визначено, що потерпілий має право на відшкодування матеріальної шкоди державою в разі не встановлення особи, яка вчинила злочин, або у разі відсутності в обвинуваченого достатнього для цього майна чи коштів, то за чинною редакцією цієї статті «шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом».

Однак в КПК України чи іншому законі, ні випадків, «передбачених законом», ні самого порядку відшкодування потерпілому шкоди за рахунок Державного бюджету України не передбачено» [6, с. 175–182]. Власне і у Бюджетному кодексі України не передбачено відповідної статті видатків.

Означені умови не лише не сприяють відновленню прав потерпілого від кримінального правопорушення, а й значно обмежують ефективність представництва адвокатом його інтересів у кримінальному провадженні. Адже представник у багатьох випадках не спроможний забезпечити відшкодування потерпілому шкоди, якщо особа винна у кримінальному правопорушенні не встановлена або неплатоспроможна. Ґрунтуючись на викладеному, повним обсягом підтримуємо пропозиції науковців та законодавчі ініціативи щодо створення державного фонду відшкодування шкоди потерпілим, спричиненої кримінальними правопорушеннями з одночасним запровадженням механізму. Одночасно з цим необхідно на законодавчому рівні чітко визначити у яких випадках, за яких умов, у якому порядку і у яких обсягах потерпілі мають одержувати відшкодування [7, с. 8–21].

Поряд з ліквідацією прогалин у законодавстві, важливим аспектом забезпечення природних прав потерпілого від ДТП є надання йому професійної правничої допомоги у тих правових реаліях, які мають місце на теперішній час. Важливою складовою такої допомоги є складання, подання до суду, обґрунтування вимог і доказування обставин цивільного позову у кримінальному провадженні.

Аналіз практики засвідчує, що формальне ставлення до роботи з цивільним позовом у кримінальному провадженні та розрахунок на те, що обставини цього позову будуть доказані прокурором (як такі, що входять до предмета доказування відповідно до ст. 91 КПК України) не сприятиме реалізації права потерпілого від ДТП на відшкодування завданої шкоди.

Найпершим питанням, що має бути вирішене адвокатом-представником (за погодженням із клієнтом), є предмет позову. Тобто, насамперед має бути визначено те, за що та у якому розмірі потерпілий має отримати компенсацію (відшкодування).

І. В. Вернидубов та С. О. Белікова за результатами проведених наукових досліджень доходять слушного висновку про те, що предметом цивільного позову у кримінальному провадженні може бути лише відшкодування матеріальної або моральної шкоди [8, с. 15–20].

Дійсно, комплексний аналіз ст. ст. 55, 61, 127, 128 КПК України, ст. ст. 22, 23, 1166–1194 ЦК України, ст. ст. 22–31 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» дозволяє зробити висновок, що відшкодуванню потерпілому від ДТП підлягає два види шкоди: матеріальна (майнова) та моральна (немайнова). Третій вид шкоди (фізична), на який законодавець, з-поміж інших, вказує у ст. 55 КПК України, залежно від її конкретних проявів, відшкодовується як матеріальна та (або) моральна.

До першої категорії належить шкода, що пов’язана з:

- лікуванням потерпілого (зараховуючи витрати, пов’язані з доставленням, розміщенням, утриманням, діагностуванням, наданням професійної медичної допомоги, протезуванням і реабілітацією у лікувальному закладі, а також медичним піклуванням та лікуванням у домашніх умовах й придбанням лікарських засобів);

- тимчасовою або стійкою втратою ним працездатності чи його смертю (в частині витрат на поховання та компенсації особам, які перебували на утриманні померлого, або мали право на таке утримання), недоотриманням заробітної плати;

- пошкодженням або знищенням транспортного засобу потерпілого, а також транспортного засобу, використаного для його доставки до лікувального закладу (чи забрудненням салону цього транспортного засобу), проведенням невідкладних робіт з урятування жертв ДТП та з евакуацією транспортних засобів з місця дорожньо-транспортної пригоди.

До моральної шкоди, яка підлягає відшкодуванню потерпілому від ДТП (фізичній особі), належать: фізичний біль і страждання, які він зазнав через каліцтво або інше ушкодження здоров’я; душевні страждання, яких йому спричинено через протиправні діяння щодо нього, членів його родини або близьких родичів.

Водночас варто погодитися з результатами досліджень І. А. Тітко щодо відшкодування упущеної вигоди в межах цивільного позову у кримінальному провадженні. Учений дійшов висновку про те, що у разі доведення позивачем перед судом факту реальної можливості одержання майнових благ, які не було отримано потерпілим саме унаслідок учинення щодо нього кримінального правопорушення, то вимоги стосовно відшкодування таких благ (упущеної вигоди) підлягають задоволенню [9, с. 527–529]. Це стосується як недоотриманої заробітної плати, так і прибутку від підприємницької діяльності.

Одним з найбільш важливих питань, що підлягають вирішенню адвокатом-представником потерпілого від ДТП (цивільного позивача), є коректне визначення належних відповідачів за цивільним позовом. Адже Велика Палата Верховного Суду неодноразово наголошувала, що суд повинен відмовити у задоволенні позовної заяви, якщо її вимоги адресовано неналежному відповідачу, а процесуальних підстав для його заміни немає (постанови Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 р. у справі № 552/6381/17; від 1 квітня 2020 р. у справі № 520/13067/17, від 13 жовтня 2020 р. у справі № 640/22013/18 та ін.)

Особливості визначення цивільного відповідача у кримінальних провадженнях, що витікають з ДТП, пов’язані з дією норм Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». У зв’язку з цим потрібно розглянути декілька типових ситуацій, які складаються унаслідок вчинення злочинів досліджуваної категорії.

Стандартною та широко розповсюдженою є ситуація, коли цивільно-правову відповідальність винуватця ДТП було застраховано та страхувальник виконав свої обов’язки перед страховою компанією. Розглядаючи такі ситуації, Верховний Суд неодноразово зазначав, що неможна зобов’язувати винного у ДТП відшкодовувати завдану шкоду, оскільки це суперечить меті інституту обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Висновки саме такого змісту подано у постанові Великої Палати Верховного Суду від 4 липня 2018 р. (справа № 755/18006/15-ц), та від

14 грудня 2021 р. (справа № 147/66/17), а також у низці інших рішень Касаційного кримінального суду (як приклад, постанови Верховного Суду від 11 липня 2023 р. у справі № 940/1340/19; від 18 січня 2023 р. у справі № 607/8490/20; від 1 грудня 2022 р. у справі № 350/1746/18).

Одночасно вищий орган судової влади встановив два винятки з цього правила.

По-перше, це ті випадки, коли у страхової компанії, відповідно до закону або договору, не виникає обов'язку відшкодування шкоди потерпілому від ДТП.

По-друге, це відшкодування тієї частки об'єктивно спричиненої шкоди, яка, відповідно до договору, виходить за межі страхового ліміту страхової компанії. В останньому випадку на страхувальника може бути покладено обов'язок відшкодування лише тієї частини фактично спричиненої шкоди, яка виходить за межі страхового ліміту, передбаченого договором.

Прийняттям зазначених рішень було встановлено чіткий орієнтир для представника потерпілого від ДТП (цивільного позивача) в питанні визначення належних відповідачів при складанні цивільного позову. Адже засновуючись на цих рішеннях, адвокат-представник може чітко визначити, у яких частках та до яких відповідачів потрібно заявляти цивільний позов у кримінальному провадженні (все що у межах страхового ліміту відшкодовується страховиком, все що поза межами – винним у вчиненні ДТП).

Проте аналіз поточної практики Верховного Суду свідчить, що вона «розмиває» ці орієнтири та вносить певну невизначеність у питання належності відповідачів за цивільними позовами у кримінальних провадженнях, пов'язаних з ДТП.

Прикладом цього є постанова Верховного Суду від 22 червня 2023 р. у справі № 461/2896/20. У цьому документі Касаційний Кримінальний суд провів комплексний аналіз норм ст.ст. 1166, 1187 ЦК України (шкода, підлягає відшкодуванню в повному обсязі тим, хто завдав; обов'язок її відшкодування виникає за умови винуватості та неправомірності дій особи; якщо шкоду заподіяно джерелом підвищеної небезпеки, вона підлягає відшкодуванню незалежно від вини) та Закону України № 1961-IV від 1 липня 2004 р..

За результатами цього аналізу суд зазначає, що у разі вчинення злочину проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів зобов'язання відшкодувати шкоду потерпілому від ДТП одночасно виникають відразу у двох суб'єктів. По-перше, це особа, протиправні дії якої призвели до автомобільної аварії (деліктне зобов'язання). По-друге, це страховик (договірне зобов'язання).

Ці різновиди зобов'язань, на думку колегії, яка розглядала справу, не виключають одне одного. Тому потерпілий від ДТП може на власний розсуд визначити спосіб реалізації свого права, серед яких:

а) визначення як відповідача виключно до особи, яка завдала таку шкоду;

б) звернення вимоги про відшкодування до страховика, який застрахував зазначену особу;

в) подання позову до страховика, а в подальшому до винного у вчиненні ДТП (за наявності передбачених ст. 1194 ЦК України підстав).

У підсумку колегія суддів доходить висновку, що потерпілий може відмовитися від реалізації свого права вимоги до страхової компанії, а натомість одержати повне відшкодування шкоди від особи, яка її завдала, у рамках деліктного зобов'язання, незалежно від того, чи застрахована цивільно-правова відповідальність особи, яка завдала шкоди.

За таких обставин винуватець ДТП, цивільно-правова відповідальність якого була застрахована, після задоволення вимоги потерпілого не позбавлений права захистити свій майновий інтерес за договором страхування та звернутися до свого страховика за договором з відповідною вимогою про відшкодування коштів, виплачених потерпілому, у розмірах та обсязі згідно з обов'язками страховика як сторони договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Цей висновок змістовно відповідає позиціям Верховного Суду, викладеним у 2016 р. у низці рішень (20 січня 2016 р. у справі № 6-2808цс15; 14 вересня 2016 р. у справі № 6-725цс16; 25 жовтня 2016 р. у справі № 6-954цс16). Тоді було встановлено, що право потерпілого на відшкодування йому шкоди винною особою є абсолютним, а суд не може відмовити йому у задоволенні позовних вимог

через те, що цивільно-правова відповідальність винного була застрахована.

Але у 2020 р. Велика Палата Верховного Суду відступила від цих позицій у рішеннях, що були наведені вище. Тому вважаємо, що представнику потерпілого від ДТП не варто орієнтуватися на Постанову від 22 червня 2023 р. у справі № 461/2896/20. Натомість при складанні цивільного позову (визначення належного відповідача) у кримінальному провадженні доцільно спиратися на Рішення Великої Палати.

Дещо інша правова ситуація складатиметься коли цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів не застраховано. У таких випадках обов'язок відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому від ДТП, покладається на Моторно-транспортне страхове бюро України. Це прямо впливає з п. 38.2.1. ст. 38 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». На це положення у своїх рішеннях постійно посилається Верховний Суд (як приклад, постанови Верховного Суду від 13 вересня 2022 р. у справі № 686/24681/18; від 19 липня 2022 р. у справі № 185/8146/20; від 19 травня 2020 р. у справі № 375/1346/19).

Такий підхід обґрунтовано у висновку Великої Палати Верховного Суду, викладеного у постанові від 19 червня 2019 р. № 13-24кц19 (справа № 465/4621/16-к), тлумачення положення ч. 1 ст. 128 КПК України дає підстави стверджувати про можливість пред'явлення потерпілим від ДТП цивільного позову у кримінальному провадженні до МТСБУ як юридичної особи, на яку ст. 41 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» покладено обов'язок відшкодування такої шкоди.

При цьому факт незвернення потерпілого від ДТП із заявою про виплату страхового відшкодування до страхової компанії або МТСБУ не позбавляє його права звернутися до суду з цивільним позовом у межах кримінального провадження в порядку ст. 128 КПК України. Такий позов має бути прийнятий судом до розгляду, а МТСБУ – визнане належним відповідачем.

Адже підставою для відмови у відшкодуванні шкоди, заподіяної ДТП,

визнаються не будь-які порушення процедури, встановленої Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», а тільки ті, що тягнуть за собою неможливість встановлення обставин, які мають істотне значення для установлення наявності (відсутності) підстав для виплат і визначення їх розміру.

У кримінальних провадженнях щодо порушень правил безпеки дорожнього руху та експлуатації автотранспортних засобів механізм ДТП, винуватість особи, характер і розмір завданої шкоди входять до предмета доказування і підлягають встановленню судом як обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження. За таких умов відсутність факту звернення потерпілого безпосередньо до МТСБУ або страховика не перешкоджає з'ясуванню обставин, з якими законодавець пов'язує підстави для виплати відшкодування.

Аналіз наведених рішень Верховного Суду дає підстави для висновку, що у тому випадку, коли цивільно-правова відповідальність власника автомобіля не була застрахована, звернення до МТСБУ з цивільним позовом у кримінальному провадженні є правом потерпілого. Це право кореспондується з обов'язком МТСБУ відшкодувати шкоду, завдану унаслідок ДТП. Проте у цьому випадку, реалізація зазначеного права не є безальтернативним засобом забезпечення відшкодування шкоди. Саме за такої ситуації можна стверджувати про абсолютний характер права потерпілого на відшкодування заподіяної шкоди винуватцем ДТП або власником джерела підвищеної небезпеки, незалежно від його вини (ст. ст. 1166, 1187 ЦК України). Отже, представник потерпілого, на свій вибір (за погодженням з клієнтом), може звертатися з позовом як до МТСБУ, так і до особи, дії якої призвели до ДТП.

Одночасно зауважимо, що і у цьому випадку наявні обставини, коли винуватець ДТП може бути визнаний судом неналежним відповідачем. Так, якщо водій, протиправні дії якого призвели до ДТП, перебував у трудових відносинах з власником транспортного засобу і керував ним на виконання своїх трудових (службових) обов'язків, він не несе цивільно-правової відповідальності. Таку відповідальність

має нести володілець транспортного засобу – роботодавець. Саме такий висновок міститься у постанові Великої Палати Верховного Суду від 5 грудня 2018 р. у справі № 426/16825/16-ц.

Окремо варто розглядати правову ситуацію, коли шкоду потерпілому від ДТП спричинено діями водіїв кількох транспортних засобів одночасно. Цивільний кодекс України у ч. 1 ст. 1188 встановлює, що шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується на загальних підставах, а саме: шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою; за наявності вини лише особи, якій завдано шкоди, вона їй не відшкодовується; за наявності вини всіх осіб, діяльністю яких було завдано шкоди, розмір відшкодування визначається у відповідній частці залежно від обставин, що мають істотне значення.

У другій частині зазначеної статті встановлено, що у тому разі коли внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки було завдано шкоди іншим особам, особи, які спільно завдали шкоди, зобов'язані її відшкодувати незалежно від їхньої вини. Щодо практичного використання цього положення, то Велика Палата Верховного Суду у постанові від 29 червня 2022 р. у справі № 477/874/19 назвала умови, за яких воно може бути застосоване судами. По-перше, це встановлений факт взаємодії джерел підвищеної небезпеки. По-друге, потерпілими від такої взаємодії є не власники (володільці) механічних транспортних засобів, що були її учасниками, а інші особи. По-третє, завдання шкоди потерпілому було наслідком неправомірних дій кожного із зазначених власників (володільців). У такому разі їхня вина у шкоді, спричиненій потерпілому, не має значення. Обов'язок відшкодувати таку шкоду виникає незалежно від наявності вини.

Системне тлумачення вказаних норм ЦК України та правового висновку Верховного Суду свідчить про те, що при вирішенні питання визначення належних відповідачів, представник потерпілого від ДТП має виходити не лише з наявності особи, яка обвинувачується за ст. 286 КК України, а й з наявності в діях усіх учасників події, які керували транспортними засобами, ознак протиправності, а також зв'язку між цими діями та завданням шкоди. Ця обставина є необхідною для урахування представником

потерпілого від ДТП через те, що помилка у визначенні належних відповідачів може призвести до залишення позову без розгляду або ж узагалі відмови у його задоволенні.

Наступним важливим питанням, яке має тримати в колі уваги представник потерпілого при роботі з цивільним позовом у кримінальному провадженні, є забезпечення ефективного доказування обґрунтованості його вимог. Верховний Суд у своїх рішеннях неодноразово наголошував, що не допускається формальна, немотивована констатація правомірності позивних вимог потерпілого від ДТП (цивільного позивача). Їх обґрунтованість має бути ретельно перевірена судом шляхом вивчення та визначення допустимості, належності та достовірності наданих доказів (як приклад, Постанова Верховного Суду від 28 січня 2020 р. у справі № 639/1910/19).

Відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України, цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. У тому разі, коли питання, що постають у зв'язку з поданням та розглядом такого позову, не урегульовано кримінальним процесуальним законом, застосовуються норми ЦК України (якщо це не суперечить засадам кримінального судочинства).

У зв'язку з цим постають питання щодо подання суду представником потерпілого від ДТП доказів на обґрунтування цивільного позову та підтримання у суді позиції, узгодженої з клієнтом. Адже про подання суду доказів на обґрунтування цивільного позову у КПК України нічого не сказано. Водночас ч. 5 ст. 177 ЦК України передбачає, що позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

З цього випливає, що у разі подання цивільного позову у кримінальному провадженні під час підготовчого судового засідання усі докази на обґрунтування її вимог мають бути додані до позовної заяви. Цими доказами, з-поміж іншого, має бути підтверджено: факт заподіяння шкоди; її вид і розмір; прямий причинний зв'язок між учиненням кримінального правопорушення та заподіянням шкоди, склад цього правопорушення, винуватість особи у його вчиненні (а, відповідно, і спричиненні шкоди). Але фактично усі ці

обставини входять до предмета доказування у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 91 КПК України), а їх докази повинні міститися у його матеріалах.

Тому вважаємо, що додавання до цивільного позову у кримінальному провадженні тих доказів, які уже є у його матеріалах, є зайвим. Це не стосується тих документів, які представник потерпілого від ДТП з тих чи інших причин не надавав слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження, а також актуального розрахунку матеріальної шкоди.

Одночасно зауважимо, що предмет доказування обґрунтованості вимог цивільного позову потерпілого від ДТП далеко не завжди охоплюється предметом доказування у кримінальному провадженні. Так, у постанові Верховного Суду від 9 липня 2020 р. у справі № 756/8644/19 зазначається, що визнання судом права потерпілого (цивільного позивача) на відшкодування йому страховою компанією шкоди, заподіяної смертю у ДТП родича, на утриманні якого він перебував, з-поміж іншого, має ґрунтуватися на доказаних фактах: родинних зв'язків між ними, надання матеріальної допомоги (або наявності права потерпілого на неї); обставин, що зумовлювали необхідність такої допомоги; того, що ця допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування потерпілого (цивільного позивача).

Тому представникові потерпілого від ДТП (цивільного позивача) у кожному конкретному випадку потрібно самостійно визначити предмет доказування з огляду на обставини справи, звертаючи особливу увагу на ті обставини, тягар доведення яких не покладено на прокурора.

У будь-якому випадку, до цього предмета входить розмір заподіяної ДТП шкоди. Доказування розміру матеріальної шкоди, як правило, не викликає труднощів. Її точне визначення забезпечується висновками відповідних експертиз і документами, що підтверджують витрати на лікування, проведення ремонтних робіт тощо.

Проте на практиці мають місце випадки, коли представникові потерпілого від ДТП з об'єктивних причин не вдається одержати усі докази на підтвердження розміру майнової шкоди до початку судового розгляду, а органи досудового розслідування цього не зробили. Тоді відповідно до ч. 3 ст. 177 ЦК України та п. 4 ч. 2

ст. 315 КПК України представникові потерпілого від ДТП разом з цивільним позовом у кримінальному провадженні варто подати клопотання про витребування доказів (речей та документів).

Більш проблемним є визначення та доказування розміру моральної шкоди. У вітчизняному праві відсутні будь-які чіткі критерії обчислення розміру моральної шкоди, що зумовлює і відсутність єдності судової практики. Безумовно, суди індивідуально підходять до розгляду кожної справи, ґрунтуючись на принципах розумності й справедливості. Але, розміри моральної шкоди, обов'язок відшкодування якої покладається на відповідача, суттєво відрізняються за схожих обставин [10, с. 47–50].

Одним з найбільш достовірних способів визначення розміру моральної шкоди є результати проведення психологічної експертизи. У реєстрі методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції України є методика психологічного дослідження у справах щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди від 18 січня 2019 р. (реєстраційний код 14.1.75) [11].

Проте наявні дві вагомі причини, з яких цей вид експертизи не користується популярністю серед потерпілих від ДТП та їх представників. По-перше, це значна вартість вказаного дослідження. По-друге, судова практика, яка заперечує висновок психологічної експертизи як основний критерій визначення розміру моральної шкоди.

Так, відповідно до постанови Верховного Суду від 21 травня 2020 р. у справі № 202/3076/18 висновок судово-психологічної експертизи щодо орієнтовного розміру моральної шкоди, якої зазнав потерпілий унаслідок ДТП, не є обов'язковим для суду (ч. 10 ст. 101 КПК України). Він не може вважатися головним доказом суми, що підлягає відшкодуванню. Такий висновок має враховуватись при вирішенні питання про задоволення цивільного позову у кримінальному провадженні у комплексі з іншими доказами, що подані як стороною обвинувачення та потерпілим, так і стороною захисту. Зокрема, суд визначає розмір грошового відшкодування моральної шкоди урахувавши характер правопорушення, глибину фізичних і душевних

страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди (у тому разі коли вина є підставою для відшкодування), а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності, співмірності та справедливості.

Як слушно зауважує О. М. Петрук, нерозв'язаною залишається проблема доповнення чи уточнення цивільного позову. На практиці трапляються випадки, коли судді приймають до розгляду уточнені заяви, подані цивільним позивачем, з подальшим їх розглядом. Однак це право в КПК України не закріплено, що тягне за собою проблеми щодо внесення нового позову та відповідних наслідків його розгляду [4, с. 207–212].

Означена правова неузгодженість вносить невизначеність і у роботу представника потерпілого від ДТП. Адже протягом судового провадження стан здоров'я потерпілого може погіршуватися, може виникнути потреба у додаткових обстеженнях, за об'єктивними медичними показаннями йому може бути призначене нове лікування або реабілітація. Якщо ці зміни прямо пов'язані з наслідками травм, отриманих під час ДТП, то сума заподіяної шкоди збільшується. Так само вона може збільшитися за результатами експертиз, проведених під час судового провадження. Проте правового механізму, який дозволяє змінити розмір позовних вимог під час розгляду справи по суті, не існує. Тому доцільно внести зміни до ст. 128 КПК України, передбачивши можливість доповнення чи уточнення цивільного позову під час кримінального провадження.

Проблеми виникають і тоді, коли цивільний позов у кримінальному провадженні не відповідає вимогам ЦК України. У такому випадку не існує правового механізму залишення позовної заяви без руху та надання позивачу часу для усунення недоліків (ця процедура не укладається в рамки кримінального провадження). Ілюстрацією цього є Ухвала Богодухівського районного суду Харківської області від 4 лютого 2019 р. у справі № 613/1634/18. Суд акцентував на невідповідності цивільного позову вимогам ст. 175, 177 ЦПК України та необхідності

залишення його без руху. Тим не менш, суд прийняв позовну заяву до розгляду. Це рішення було мотивоване відсутністю у суду повноважень повернути позов або залишити його без руху під час підготовчого судового засідання.

Висновки. З-поміж основ представництва потерпілого від ДТП як цивільного позивача у кримінальному провадженні варто виокремлювати правові та організаційні. До правових належить система норм ЦК України, ЦПК України, КК України, КПК України, на яких ґрунтується інститут цивільного позову у кримінальному провадженні, а також правових позицій Верховного Суду щодо практичного застосування цих норм. Зміст організаційних основ становить алгоритм дій представника потерпілого від ДТП як цивільного позивача у кримінальному провадженні. У найбільш загальному вигляді такий алгоритм має лінійну структуру та зараховує наступні елементи: 1) роз'яснення клієнту: можливості подання та порядку розгляду цивільного позову у кримінальному провадженні; його прав та обов'язків як цивільного позивача; рішень суду, що можуть бути прийняті за результатами розгляду, та порядок їх оскарження; 2) визначення розміру майнової шкоди, заподіяної унаслідок ДТП, що документально підтверджений і може бути доведений перед судом; 3) визначення орієнтовного розміру моральної шкоди з урахуванням обставин справи та актуальної судової практики; 4) визначення належних відповідачів за цивільним позовом у кримінальному провадженні; 5) формування позовних вимог з чітким розподілом їх між належними відповідачами (обвинуваченим, володільцем транспортного засобу, страховиком або МТСБУ) – за узгодженням з потерпілим; 6) оформлення позовної заяви відповідно до вимог ст. 175 ЦК України з додатками (докази на підтвердження обставин та обґрунтування вимог позову, яких немає у кримінальному провадженні та (або) відомості щодо яких не внесено до реєстру матеріалів досудового розслідування; клопотання про витребування доказів; актуальний розрахунок розміру матеріальної шкоди) та подання її суду до початку розгляду кримінальної справи по суті; 7) підтримання позовної заяви під час розгляду справи по суті; 8) оскарження рішення суду за наявності підстав.

Ефективність представництва потерпілого від ДТП у кримінальному процесі як цивільного позивача можливо підвищити за рахунок запровадження до КПК України: механізму уточнення і доповнення цивільного позову під час розгляду судом кримінального провадження; механізму залишення позовної заяви без руху та надання цивільному позивачу часу для усунення її недоліків; заходів забезпечення цивільного позову; визначення

прав та обов'язків цивільного позивача (без відсилання до прав і обов'язків інших учасників кримінального провадження).

Список використаних джерел:

1. Оніщенко Н. Невідкладність завдань по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів особи (теоретичні моделі та практика реалізації). *Вісник Національної академії правових наук України*. 2013. № 2. С. 17–25.
2. Єна І. В., Алімов К. О. Відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням як умова реалізації кримінального процесуального компромісу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2023. Серія ПРАВО. Вип. 76. Ч. 2. С. 156–160. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.2.26>.
3. Таус М. М. Судове провадження на підставі угоди як особлива кримінальна процесуальна форма судового провадження. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 3. С. 348–350. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/88>.
4. Петрук О. М. Особливості відшкодування шкоди від кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за рішенням суду. *Право і суспільство*. 2020. № 5. С. 207–212. DOI: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.5.30>.
5. Погорецький М. А., Сергєєва Д. Б., Проблемні питання реалізації процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія ПРАВО. № 46. Т. 2. С. 118–123
6. Тертишник В. М. Потерпілий в змагальному кримінальному процесі. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2020. №1. С. 175–182. DOI: [10.31733/2078-3566-2020-1-175-183](https://doi.org/10.31733/2078-3566-2020-1-175-183)
7. Грібов М. Л., Червінський В. В. Представництво потерпілого у кримінальному провадженні: поняття, зміст, проблеми та шляхи їх вирішення. *Вісник кримінального судочинства*. 2021. №3–4. С. 8–21.
8. Вернидубов І. В., Белікова С. О. Особливості цивільного позову в кримінальному судочинстві. *Наукові записки НаУКМА*. Юридичні науки. 2019. Т. 4. С. 15–20. DOI: [10.18523/2617-2607.2019.4.14-20](https://doi.org/10.18523/2617-2607.2019.4.14-20).
9. Тітко І. А. Відшкодування упущеної вигоди в межах цивільного позову у кримінальному провадженні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 5. С. 527–529. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/126>.
10. Шерстюк В. Д. Вплив оціночних концепцій на визначення розміру компенсації моральної шкоди. *Juris Europensis Scientia*. 2023. № 1. С. 47–50. DOI: <https://doi.org/10.32782/chern.v1.2023.8>.
11. Савкіна Т. В., Єгорова Т. М., Сліпець О. О. та ін. Методика психологічного дослідження у справах щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди. Харків: ХНДІСЕ, 2017. 61 с. (реєстраційний номер 14.1.75 Реєстру методик проведення судових експертиз. Дата прийняття рішення Міністерством юстиції України про державну реєстрацію 18 січ. 2019 р.). URL: <https://rmpse.minjust.gov.ua/search/4>.

References:

1. Onishchenko N. Nevidkladnist zavdan po zabezpechenniu prav, svobod i zakonnykh interesiv osoby (teoretychni modeli ta praktyka realizatsii). *Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2013. № 2. S. 17–25.
2. Yena I. V., Alimov K. O. Vidshkoduvannia shkody zavdanoi kryminalnym pravoporushenniam yak umova realizatsii kryminalnoho protsesualnoho kompromisu. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2023. Serii PRAVO. Vyp. 76. Ch. 2. S. 156–160. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.2.26>.
3. Taus M. M. Cudove provadzhennia na pidstavi uhody yak osoblyva kryminalna protsesualna forma sudovoho provadzhennia. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 3. S. 348–350. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/88>.
4. Petruk O. M. Osoblyvosti vidshkoduvannia shkody vid kryminalnoho pravoporushennia u kryminalnomu provadzhenni za rishenniam sudu. *Pravo i suspilstvo*. 2020. № 5. S. 207–212. DOI: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.5.30>.
5. Pohoretskyi M.A., Serhieieva D. B., Problemni pytannia realizatsii protsesualnoho statusu poterpiloho u kryminalnomu provadzhenni. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii PRAVO*. № 46. T. 2. S.118–123
6. Tertyshnyk V. M. Poterpilyi v zmahalnomu kryminalnomu protsesi. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav*. 2020. №1. S. 175–182. DOI: 10.31733/2078-3566-2020-1-175-183
7. Hribov M. L., Chervinskyi V. V. Predstavnytstvo poterpiloho u kryminalnomu provadzhenni: poniattia, zmist, problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*. 2021. №3–4. S. 8–21.
8. Vernydubov I. V., Belikova S. O. Osoblyvosti tsyvilnoho pozovu v kryminalnomu sudochynstvi. *Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky*. 2019. T. 4. S. 15–20. DOI: 10.18523/2617-2607.2019.4.14-20.
9. Titko I. A. Vidshkoduvannia upushchenoi vyhody v mezhakh tsyvilnoho pozovu u kryminalnomu provadzhenni. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2022. № 5. S. 527–529. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/126>.
10. Sherstiuk V. D. Vplyv otsinochnykh kontseptsii na vyznachennia rozmiru kompensatsii moralnoi shkody. *Juris Europensis Scientia*. 2023. № 1. S. 47–50. DOI: <https://doi.org/10.32782/chem.v1.2023.8>.
11. Savkina T. V., Yehorova T. M., Slipets O. O. ta in. *Metodyka psykholohichnoho doslidzhennia u spravakh shchodo zapodiiannia moralnykh strazhdan osobi ta vidshkoduvannia moralnoi shkody*. Kharkiv: KhNDISE, 2017. 61 s. (reiestratsiyni nomer 14.1.75 Reiestru metodyk provedennia sudovykh ekspertyz. Data pryiniattia rishennia Ministerstvom yustytzii Ukrainy pro derzhavnu reiestratsiiu 18 sich. 2019 r.). URL: <https://rmpse.minjust.gov.ua/search/4>.